

CHIRCHIQ DARYOSI SUV HAVZALARIDAGI OVLANADIGAN BALIQLARDA PARAZITLIK QILUVCHI GELMINTLAR

¹G‘ulomjonov Davron Dilshodovich, ²Safarova Feruza Ergashevna

¹Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti

²Toshkent davlat agrar universiteti Umumiy zootexniya va veterinariya kafedrasida dosenti,
b.f.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11468248>

Annotasiya. Ushbu maqolada Chirchiq daryosi suv havzalarida uchraydigan bariqlarda parazitlik qiluvchi gelmintlar to‘g‘risida ilmiy manbalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Chirchiq daryosi, gelmentlar, parazitlar, akantosefala, nemotodalar, sistoda, trematodalar.

Аннотация. В этой статье представлены научные источники о гельминтах, паразитирующих на заграждениях, обнаруженных в водоразделах реки Чирчик.

Ключевые слова: Чирчик река, гельминты, паразиты, acanthocephala, нематоды, Custoda, трематоды.

Annotation. This article provides scientific sources on helminths parasitizing on barricades found in Chirchiq River watersheds.

Keywords: Chirchik river, helminths, parasites, acanthocephala, nematodes, sustoda, trematodes.

Kirish. Bugungi kunda milliy iqtisodiyotimizda baliqchilik sohasi muhim o‘rin egallaydi. Baliqlarda gelmint infeksiyalari aholi salomatligi va barqaror baliq ishlab chiqarishga katta ta‘sir ko‘rsatmoqda. Baliq gelmintlari bo‘yicha so‘ngi ma‘lumotlar to‘liq sarhisob qilinganda mamlakatda parazitlarning tarqalishini va ularga qarshi samarali kurash choralarini ishlab chiqish dolzarb masaladir.

Hozirgi kunda 268 turdagi gelmintlar mavjud bo‘lib, jumladan digenlar, monogenlar, sestodalar, nematodalar va akantosefallar keng tarqalgan [3, 4]. Ba‘zi gelmintlar zoonotik potensialga ega, masalan, geterofidlar, opistorxidlar. Umuman olganda, ushbu tadqiqotlar Chirchiq daryosi suv havzalarida uchraydigan 10 dan ortiq baliq turlarining faqat 0,03 foizini qamrab olgan. Milliy iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasining bir qismi sifatida akvakultura sohasini kengaytirishni hisobga olgan holda, barcha baliq turlarining gelmint faunasini qamrab olish, ularning zoonoz va baliq salomatligiga potentsial ta‘sirini baholash bo‘yicha tadqiqotlarni kengaytirish muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqotning uslublari. Tadqiqotlar 2022-2023 yillarda Toshkent davlat agrar universitetiga qarashli Baliqchilik ilmiy markazida va Chirchiq daryosi suv havzalarida olib borildi. Baliqchilik ilmiy markazlarini olib borishda Baliq gelmintlarini yig‘ish va o‘rganish Skryabin (1928 y), Dogel (1933y), Выховская-Павловская (1985 y) lar tomonidan yaratilgan usullar orqali, laboratoriya tahlillari O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Zoologiya institutining Umumiy parazitologiya laboratoriyasida gelmint turlarini kameral qayta ishlash va aniqlash bo‘yicha olib borildi [1, 2].

Tadqiqot natijalari. Baliqlar rivojlanishining turli bosqichlarida parazitlik qiluvchi parazit organizmlarning faunaviy majmuasi turli taksonomik mansubliklarning 9 turi bilan ifodalanadi.

Chirchiq daryosi baliqlarida miqdoriy jihatdan trematodalar (8 ta parazit) ustunlik qildi. Faqatgina bitta kumush tovon baliqda nematodlar topilganligi aniqlandi.

Parazitlar baliqlarni tana yuzasida, jabralarida, ko'zlarida, qorin bo'shlig'ida, ichki organlarida va mushak to'qimalari orasidan topildi. Gelmintlarning eng ko'p miqdori 8 tur mushak to'qimalarida, 6 turi ichaklarida, 2 tadan jabralar va ko'zlarda, har xil parazitlarning har biri yurak, buyrak, qorin va jigar bo'shlig'idan topildi (1-jadval).

1-jadval. Chirchiq daryosi suv havzalarida topilgan baliq gelmentlari, 2022-2023 yy.

№	Parazitlar	Gelmintlar soni, dona	Joylashgan o'rni	Baliq turlari (xo'jayin)
1	<i>Metorchis xanthosomus</i> (Kreplin, 1846)	8	mushak to'qimalari	Sazan – (<i>Cyprinus caprio</i>)
2	<i>Pseudoamphistomum truncatum</i> (Rudolf, 1819)			
3	<i>Azugia lucii</i> (Myuller, 1776)	6	ichaklar	Do'ngpeshona baliq – (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)
4	<i>Diplostomum sp</i> (Nordmann, 1832)	2	jabra va ko'zlarida	Sazan - (<i>Cyprinus caprio</i>), Oq amur - (<i>Ctenopharyngodon idella</i>)
5	<i>Posthodiplostomum brevicaudatum</i> (Nordmann, 1832)			
6	<i>Sanguinicala unarmes</i> (Plehn, 1905)	1	yurak	Oddiy laqqa - (<i>Siluris glanis</i>)
5	<i>Phyllodistomum elongatum</i> (Nybin, 1926)	1	buyrak	Kumush tovon baliq – (<i>Carassius auratus gibelio</i>)
6	<i>Metorchis xanthosomus</i> (Kreplin, 1846)	1	jigar	
7	<i>Philometra sanguineum</i> (Rudolf, 1819) Karas	1	qorin	

Jadval ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, xo'jayinlarning eng keng doirasi sazan baliq'ida topilgan. *Metorchis xanthosomus* (Kreplin, 1846), *Pseudoamphistomum truncatum* (Rudolf, 1819), *Azugia lucii* (Myuller, 1776), *Diplostomum sp*, *Posthodiplostomum brevicaudatum*, (Nordmann, 1832), *Sanguinicala inermes* (Plehn, 1905), *Phyllodistomum elongatum* (Nybin, 1926) va *Metorchis xanthosomus* (Kreplin, 1846) jinsi trematodalar lichinkalariga va *Philometra sanguineum* (Rudolf, 1819) nematodalar lichinkasiga xosdir. Baliq turlaridan parazitlarning hayot sikllaridada foydalanishi to'g'risida asosli xulosa chiqarish uchun materiallar yetarli emas.

Baliq parazitosenozlari tarkibida murakkab hayot sikllariga ega turlar ustunlik qiladi. 73 % gelmintlar lichinkalik davrida parazitlik qiladi [5, 6]. Shuni ta'kidlash kerakki, ko'plab trematodf turlarida partenitning tur o'ziga xosligining bevosita natijasi ularning yashash joylarining mollyuskalarning yashash joylari bilan deyarli to'liq mos kelishidir. Bu xususiyat dala kuzatishlarida gelmintlardan biologik “ko'rsatkich” sifatida foydalanishga imkon beradi, bu ma'lum bir ekotizimda ma'lum bir mollyuska populyasiyasi va uning hayotining boshqa bosqichlarida parazit rivojlanishi uchun zarur bo'lgan barcha hayvonlar turlari mavjudligini ko'rsatadi. Parazitlarning eng boy turlari va miqdoriy tarkibi qirg'oq bo'ylarida ko'p uchraydigan baliq turlarida ko'rish mumkin. Bu yerda ular oziqlanadi va tabiiy ravishda parazitlar bilan kasallanadi. Suv sathining tez-tez o'zgarishi gidrofitlar bilan o'sib chiqqan ko'plab sayoz

biotoplarni hosil qiladi va bu yerlarda trematodalarning invaziv bosqichlari va ularning oraliq xo'jayinlari to'planganligi isbotlangan.

Xulosa. Chirchiq daryosi suv havzalarida topilgan baliqlarning parazitologik tadqiqotlari parazitlarning 9 turini aniqlash imkonini berdi. Baliqlarida miqdoriy jihatdan trematodalar ustunlik qiladi, ular o'rganilgan parazitlarning 88,9 foizini tashkil etadi. Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, xo'jayinlarning eng keng doirasi 2 turdagi baliqlarda topilgan *Diplostomum* avlodi trematodalarining lichinkalariga xosdir .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Быховская-Павловская, Е.И. Паразиты рыб. Руководство по изучению: методы зоологических исследований / И.Е. Быховская-Павловская. – Л.: Наука, 1996. – 123 с.
2. Метациркулярии трематод – паразиты пресноводных гидробионтов Центральной России / В.Е. Судариков [и др.]. – М.: Наука, 2002. – 298 с.
3. Гуломжонов Д.Д. Увеличение объемов выращивания рыбы и продукции бассейна реки Чирчик в Ташкентской области. Молодой ученый Международный таушный ж;фнал № 40 (330) 10-октябрь 2020 г. - С. 48-50.
4. Сафарова Ф.Э., Гуломжонов Д.Д. Чирчиқ дарёси сув хавзаларида учрайдиган баликларнинг гелминтоз касалликлари // Фарғона водийсида атроф-мухут муҳофаза қилишнинг экологик хусусиятлари ва уларни оптималаштириш мавзусида Республика илмий амалий конференцияси. – Наманган, 2021. – Б. 175-177.
5. Юрченко И.С. Видовое разнообразие паразитов рыб, обитающих в водоемах и водотоках Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, № 3 (120), 2020.
6. Юрченко, И.С. Современное состояние очагов описторхоза на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника / И.С. Юрченко // Современные проблемы патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики паразитарных заболеваний: материалы X Республиканской науч.-практ. конфер. с междунар. участием, Витебск, 28 октября 2016. – Витебск, 2016. – С. 230–234.